

Investir l'espace public à travers les imaginaires urbains

Recherche

Julieta LEITE

Cet article propose une réflexion interdisciplinaire sur les imaginaires urbains comme clé de lecture des lieux de vie dans les villes contemporaines, en particulier dans les contextes africains et latino-américains. Alors que les défis urbains se multiplient, à l'épreuve des limites (Mbembe, 2023) entre mutations sociales, pressions écologiques et nécessité de justice spatiale, il devient urgent de repenser les espaces publics au-delà des seules approches fonctionnelles ou normatives. À travers une analyse théorique et une méthode appliquée de lecture sensible des territoires, l'article explore comment les imaginaires entendus comme ensembles d'images collectives porteuses de sens et d'affects peuvent enrichir la compréhension de l'espace urbain, en intégrant les récits, les mémoires, les émotions et les usages des habitants. L'approche développée ici s'appuie sur la méthode ATL-9, développée au Brésil, mais transposable dans des contextes culturels divers, notamment en Afrique. Elle offre un outil d'analyse ancré dans les représentations collectives de l'espace, permettant de révéler les logiques symboliques qui sous-tendent les formes d'habiter et les formes d'appropriation spatiales. L'enjeu est de proposer une manière de concevoir les espaces publics plus attentive à l'écoute des populations, à la complexité des imaginaires partagés, et aux dynamiques locales de transformation.

Une approche épistémologique située

Face à la complexité croissante des dynamiques urbaines contemporaines, une question guide cette réflexion : comment saisir les réalités changeantes des espaces publics dans des contextes sociaux, historiques et culturels pluriels ? Dans de nombreuses villes d'Afrique comme d'Amérique latine, les approches classiques ou strictement morphologiques de l'urbanisme, centrées sur les fonctions spatiales et les normes, peinent à rendre compte de la diversité des pratiques urbaines. Ces visions homogénéisantes conduisent souvent à des projets qui ignorent les mémoires locales, les usages quotidiens, les effets, et même les aspirations des habitants.

Pour dépasser cette vision limitée de l'urbain, cet article propose une approche centrée sur les formes sensibles de la ville : ses ambiances, les qualités perceptives de certains lieux, telles qu'elles sont ressenties et racontées, à travers la parole, les gestes, ou ce que j'aime appeler les « possibilités d'expression ». Autrement dit, il s'agit d'observer la ville à partir des pratiques situées, dans un mouvement de va-et-vient entre les sujets et leur environnement urbain. Car, au fond, les êtres humains et la ville se façonnent mutuellement. Les humains et la ville sont le reflet les uns des autres.

C'est dans cette perspective que les imaginaires deviennent un outil analytique central. Les imaginaires urbains représentent les véritables archives de la ville. C'est ce que suggère Michel de Certeau (1990) lorsqu'il parle du langage des imaginaires urbains, fait de gestes, de pratiques quotidiennes, de savoir-faire et de récits ordinaires. Autrement dit, un langage vivant et incarné qui révèle ce que la ville signifie réellement pour ceux qui l'habitent, au-delà des plans et des statistiques.

Mon objectif ici est de montrer comment ce cadre interprétatif (fondé sur les imaginaires et les narrations) peut enrichir la compréhension et la conception des espaces publics, en particulier dans les territoires pluriels du Sud global. En effet, on ne peut analyser les transformations de la ville sans prendre en compte les images que les habitants produisent, échangent et transmettent à propos de leurs territoires. Ces images de la ville (à travers les représentations, les mémoires et les émotions) nous aident à explorer les « possibilités de langages » afin de restaurer la narrativité des espaces. Favoriser ou restaurer cette narrativité de l'espace habité est également une tâche de réhabilitation symbolique, mais aussi politique (Dosse, 2007).

Casa Amarela neighborhood.
Author: Marília Farias, 2020.

La notion d'imaginaire en lien avec l'espace public

Penser les espaces publics à partir des imaginaires implique une ouverture interdisciplinaire. La réflexion que je mène s'appuie sur d'approches de la philosophie, l'anthropologie et bien sûr de l'urbanisme. Parmi mes principales références figurent Gilbert Durand (1969), Pierre Sansot (1973), Michel Maffesoli (2005), et Danielle Richa Pitta (2015), dont les travaux ont nourri une méthode d'analyse des territoires symboliques que je présenterai plus loin.

Gilbert Durand (1969, p.18) définit l'imaginaire comme un « ensemble d'images et de relations d'images intensément chargées d'affectivité, qui organisent le rapport de l'homme au monde extérieur ». Contrairement à l'idée répandue selon laquelle l'imaginaire relèverait du fantasme ou de l'irréel, il structure en réalité notre manière d'être au monde. Il façonne nos perceptions du temps, de l'espace, de la société et donc, notre rapport à la ville. Ainsi, l'imaginaire n'est pas un simple reflet de la réalité : c'est une structure dynamique, relationnelle et collective, qui oriente nos gestes, nos récits, nos manières d'habiter.

Au cœur de l'imaginaire se trouvent les images. L'être humain a toujours vécu dans un monde peuplé d'images : peintures rupestres, récits mythiques, poésies...

Les images sont constitutives de la vie humaine, de notre culture, et de notre subjectivité. Elles ont une origine organique, liée au corps, mais aussi psychique, issue de nos émotions, sentiments et pensées.

Les images ont le pouvoir de fixer, d'émouvoir, de rendre présent ce qui est absent. Elles sont issues de notre rapport sensible à l'environnement physique, social ou symbolique et acquièrent leur pleine signification dans le partage collectif. Ce monde d'images participe pleinement aux processus de construction de sens partagés au sein des collectivités humaines.

Ainsi, l'imaginaire, bien au-delà d'un simple réservoir d'images, repose sur celles qui acquièrent une valeur symbolique. Autrement dit, sur des images qui vont au-delà du perceptible ou de l'empirique (Wunenburger, 2003). Dans cette perspective, la ville devient un champ fertile pour l'élaboration d'images et d'imaginaires.

Comme l'écrit Dominique Malaquais : « La ville est le lieu d'un imaginaire porté à l'être par l'aspiration de ses habitants à faire d'elle ce que, selon eux, elle pourrait être. » (2005, p.22).

Morro da Conceição Hill,
2007. Author: Paulo Lopes,
Prefeitura do Recife, 2013.

Lorsque ces images s'enracinent dans un territoire, elles deviennent des vecteurs puissants d'imaginaires urbains. Elles influencent nos façons de percevoir, de ressentir, voire de désirer la ville. C'est ainsi que naissent les imaginaires urbains : ils sont les formes sensibles de la mémoire collective, des identités en mouvement, des aspirations sociales et politiques. Ils traduisent les conflits, les rêves, les récits partagés, parfois marginalisés, qui circulent dans la trame de la ville. Ces imaginaires peuvent refléter des visions dominantes comme les mythes du progrès

ou les utopies modernistes mais aussi des formes contre-hégémoniques : celles des mémoires diasporiques, de l'art de rue, des traditions vernaculaires ou des pratiques spatiales informelles.

En Afrique comme ailleurs, les imaginaires sont donc essentiels pour comprendre les usages affectifs et symboliques de l'espace public. Ils permettent de révéler les dynamiques invisibles qui façonnent le quotidien urbain, au-delà des formes matérielles visibles.

Santo Antônio neighborhood, Recife. Author: Marília Farias, 2021

Une méthode pour révéler les imaginaires de l'espace public : l'ATL-9

Si les imaginaires urbains permettent de mieux comprendre, à travers la subjectivité des habitants, l'organisation d'un territoire, il est néanmoins nécessaire de disposer de méthodes pour les rendre visibles. C'est l'objectif central de la méthode ATL-9, développée par l'anthropologue brésilienne Danielle Perin Rocha Pitta à partir de recherches menées dans une favela de Recife, au Brésil. Au départ, des architectes-urbanistes souhaitaient concevoir un projet respectant l'organisation sociale locale : ses lieux de rencontre, ses zones de conflit et ses liens de voisinage.

Ils ne disposaient pas d'un outil permettant de saisir la charge symbolique et affective des lieux au-delà des données spatiales ou démographiques. C'est dans ce contexte que Danielle Pitta a adapté une méthode issue de la psychologie, l'AT-9 (Archetype-Test à 9 éléments),

créée par Yves Durand (1988), lui-même inspiré par Gilbert Durand (1969) et sa théorie de l'imaginaire. Le principe est simple : faire émerger une narration collective à partir de neuf archétypes universels. Les archétypes sont des formes symboliques fondamentales — dynamiques, transversales, issues de l'expérience humaine collective.

Selon Gilbert Durand, l'archétype désigne « une structure organisatrice d'images », qui guide nos schémas de pensée et de représentation. Ce sont des formes universelles, ce qui rend possible l'application de l'ATL-9 dans des contextes culturels et territoriaux divers (Pitta, 2007).

Leur usage dans l'ATL-9 permet de relier les expériences individuelles à un cadre interprétatif commun, ouvert à la diversité des contextes culturels.

Les neuf archétypes sont : le personnage (stimulus central) ; la chute et le monstre, comme figures anxiogènes ; le refuge, l'épée et l'élément cyclique, comme figures de résolution ; l'eau, l'animal et le feu, comme archétypes complémentaires dans leur fonction aux autres. L'ATL-9 sert de guide d'entretien dans lequel chaque participant doit dessiner ces éléments sur une carte du quartier. Pour chaque dessin, il ou elle explique ce qu'il représente, sa fonction et sa signification symbolique.

Les principales étapes de l'application de l'ATL-9 sont les suivantes :

1. Sélectionner un échantillon représentatif de la population locale, en tenant compte de l'âge, des origines, des parcours et des appartenances culturelles.
2. Distribuer une carte imprimée lisible du quartier, avec les rues et les repères visuels, permettant aux

participants de s'orienter et d'identifier les structures présentes dans l'espace représenté.

3. Faire remplir à chaque participant un court questionnaire sociologique afin de les situer.
4. Lancer la séance de narration graphique à partir des neuf archétypes, en demandant à chaque personne interrogée de dessiner les neuf archétypes sur la carte fournie, en les plaçant aux endroits qui, selon elle, leur correspondent.
5. Pour chaque dessin, demander ce qu'ils ont voulu représenter, quelle fonction ils attribuent à l'élément et quelle signification symbolique ils lui assignent.

L'objectif n'est pas de produire une carte technique, mais de révéler des imaginaires : peurs, désirs, tensions, mémoires, zones de confort ou de conflit. Il s'agit d'une cartographie affective et symbolique, à la fois collective et située.

Synthesis plan of archetypes from a study conducted in Recife. Author: Julieta LEITE, 2024.

Une première lecture des données consiste à cartographier les charges symboliques positives et négatives, en croisant les dessins avec les récits et les émotions associés. Cela permet d'identifier les refuges, les zones de menace ou les points de tension.

Une seconde étape combine ces cartes avec l'observation directe de terrain : un retour sur les sites permet de comparer les représentations symboliques aux dynamiques sociales observables. Enfin, des entretiens complémentaires affinent les significations locales, en documentant les imaginaires à travers des récits de vie, des anecdotes et des gestes. En ce sens, l'ATL-9 est une méthode située, qui requiert une lecture sensible du contexte local. Chaque symbole n'a de valeur qu'au sein de la culture qui le porte.

Une méthode ancrée dans la théorie de l'imaginaire

L'interprétation des données de l'ATL-9 repose sur la théorie de Gilbert Durand, pour qui les images symboliques ne sont jamais neutres : elles organisent notre rapport au monde, à la ville et aux autres. Cette méthode permet de révéler des dimensions sensibles de l'expérience collective — souvent inconscientes, non dites ou « non narrativisées » — qui dépassent les discours officiels ou normatifs. Elle permet également de localiser sur la carte des zones à forte charge symbolique : des lieux d'angoisse ou, au contraire, des refuges affectifs liés à l'imaginaire du confort, de la protection, voire de la résilience.

La méthode ATL-9 nous invite à repenser les espaces publics non pas seulement comme des infrastructures fonctionnelles ou des lieux de régulation, mais comme des territoires de mémoire, d'affects et de vie quotidienne. Elle nous rappelle que concevoir l'espace urbain, c'est aussi écouter les récits qui l'habitent : récits de peur ou de joie, de résistance ou de deuil, récits qui circulent entre le visible et l'invisible. Ces récits sont porteurs de sens, et leur cartographie affective permet une lecture située, contextuelle et inclusive du territoire.

Dans les villes africaines, comme dans une grande partie de l'Amérique latine — où persistent des histoires de domination, d'inégalités sociales et de fragilité politique —, l'attention portée aux imaginaires urbains peut ouvrir la voie à des projets plus justes, plus sensibles et plus profondément ancrés dans les cultures locales.

Santo Antônio neighborhood, Recife. Author: Marília Farias, 2021

Elle peut également contribuer à renforcer les capacités de résilience des communautés en reconnaissant la valeur de leurs représentations symboliques — façonnées par les discontinuités et par le jeu des forces qui s'opposent aux expressions dominantes (Glissant, 1990).

En somme, l'objectif n'est pas seulement de construire des villes « intelligentes », mais des villes habitées par des récits, des images, des rythmes et des gestes — et c'est là que réside l'une des clés de lecture de l'espace public à travers les imaginaires urbains.

This article was developed as part of research supported by the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq – Brazil), project PDE No. 200042/2025-4.

Santo Antônio neighborhood, Recife. Author: Marília Farias, 2021.

